

INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE ABELHAS DO GÊNERO *CENTRIS* E PLANTAS PRODUTORAS DE ÓLEO FLORAL NO BRASIL

ECOLOGICAL INTERACTIONS BETWEEN *CENTRIS* BEES AND FLORAL OIL-PRODUCING PLANTS IN BRAZIL

Felipe Lima ROSA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4198-0565>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E -mail: limarosafelipe@gmail.com

RESUMO

As abelhas coletoras de óleos florais, especialmente as da tribo Centridini (gêneros *Centris* e *Epicharis*), desempenham um papel crucial na polinização de plantas da família Malpighiaceae, como *Byrsonima* e *Malpighia*, que produzem óleos como recompensa floral. Esses óleos, compostos por ácidos graxos, glicerídeos e outros lipídeos, são utilizados pelas abelhas para alimentação larval, construção de ninhos e suprimento energético. A interação entre essas abelhas e plantas é um exemplo de mutualismo especializado, marcado por adaptações morfológicas, como cerdas modificadas nas pernas das fêmeas para coleta eficiente. No Brasil, espécies de *Centris* são dominantes em ecossistemas como Cerrado, Mata Atlântica e restingas, representando até 21% da melissofauna local. Estudos destacam sua importância na polinização de culturas como maracujá e acerola, embora lacunas persistam sobre seu manejo e ecologia. A produção de óleos florais por Malpighiaceae, associada a fatores como clima e solo, varia sazonalmente, influenciando a dinâmica das populações de abelhas. Esta revisão sintetiza avanços recentes sobre a química dos óleos florais, as adaptações das abelhas e suas implicações ecológicas, ressaltando a necessidade de pesquisas futuras para conservação e aplicação agrícola. A compreensão dessas interações é vital para preservar serviços ecossistêmicos e biodiversidade em regiões neotropicais.

Palavra-chave: Abelhas *Centris*. Óleos florais. Malpighiaceae. Polinização especializada.

ABSTRACT

Oil-collecting bees, particularly those of the Centridini tribe (genera *Centris* and *Epicharis*), play a crucial role in pollinating Malpighiaceae plants such as *Byrsonima* and *Malpighia*, which produce floral oils as rewards. These oils, composed of fatty acids, glycerides, and other lipids, are used by bees for larval nutrition, nest construction, and energy supply. The interaction between these bees and plants represents a specialized mutualism, characterized by morphological adaptations such as modified bristles on female legs for efficient oil collection. In Brazil, *Centris* species dominate ecosystems like the Cerrado, Atlantic Forest, and coastal sand dunes (restingas), accounting for up to 21% of local bee fauna. Research highlights their importance in pollinating crops such as passionfruit and West Indian cherry, though gaps remain regarding their management and ecology. Floral oil production by Malpighiaceae, influenced by climate and soil factors, shows seasonal variation that affects bee population dynamics. This review synthesizes recent advances in floral oil chemistry, bee adaptations, and their ecological implications, emphasizing the need for future research on conservation and agricultural applications. Understanding these

interactions is vital for preserving ecosystem services and biodiversity in Neotropical regions.

Keyword: *Centris* bees. Floral oils. Malpighiaceae. Specialized pollination.

INTRODUÇÃO

Atualmente são descritas mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo, e dentre essas mais de 400 são coletoras de óleos florais. Ainda não se sabe ao certo sobre a utilização deste recurso, mas acredita-se que abelhas utilizam estes óleos para alimentar as suas crias, reverter e compactar as células do ninho, além de poder utilizá-los para satisfazer as suas necessidades energéticas. São conhecidas seis tribos de abelhas coletoras de óleos, e destas as Centridini, Tapinostapidini e Tetrapedini (Apidae) são exclusivas das Américas e especialmente das regiões Neotropicais (MICHENER, 2000; ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007).

As abelhas da tribo Centridini além de coletar óleos nas flores, também coletam néctar, pólen e resinas, recursos que são fundamentais a sua manutenção e atividade reprodutiva. Estas abelhas ao longo do tempo foram adaptando estruturas corporais para poderem coletar este tipo de recurso. Essa tribo é composta por dois gêneros, *Centris* e *Epicharis*, que são numerosos e divididos em vários subgêneros. Possuem hábito de nidificação solitário e desempenham um papel fundamental na polinização de muitas espécies de plantas neotropicais, incluindo as produtoras de óleos, principalmente espécies de Malpighiaceae (ROUBIK, 1989; VINSON et al. 1996; FREITAS, 1997; FREITAS et al., 1999; TEIXEIRA; MACHADO, 2000; MACHADO, 2004; GAGLIANONE, 2005).

A família Malpighiaceae é predominante tropical, e suas flores contêm como características o cálice com pares de glândulas que secretam óleos, os elaióforos, localizadas na base externa das sépalas, onde as abelhas especializadas coletam esse recurso. E dentre as espécies desta família, tem-se a aceroleira (*Malpighia emarginata* DC) e o muricizeiro (*Byrsonima crassifolia*), que são frutíferas com importância na produção regional em diversos estados no Brasil (FREITAS et al., 1999; REGO et al., 2006; VILHENA; AUGUSTO, 2007).

Os óleos produzidos por estas plantas são formados por diferentes componentes, e assim como outros recursos florais, são utilizados para atrair os agentes polinizadores. Suas quantidade e proporções podem variar em função da planta, entre eles ácidos graxos livres, monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos, podendo também em alguns casos possuir pequenas quantidades de aminoácidos e/ou carboidratos. Em maioria apresentam-se incolores ou amarelos, sem cheiro forte e com viscosidade semelhante à de óleo de oliva (BUCHMANN, 1987; VINSON et al, 1997).

Alguns trabalhos já estudaram sobre as interações entre essas abelhas coletoras de óleos florais e as plantas que produzem este recurso. Com isso, objetiva-se com este trabalho apresentar as informações sobre as abelhas coletoras de óleos, em especial as do gênero *Centris*, e suas relações com as plantas produtoras de óleos florais, assim como também com plantas que disponibilizam outros recursos florais.

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sistemática, que tem como objetivo sintetizar e analisar os avanços recentes sobre as interações ecológicas entre abelhas do gênero *Centris* e plantas produtoras de óleos florais no Brasil. Foram utilizadas as bases de dados acadêmicas para a busca de materiais como SciELO;

Google Scholar e Portal de Periódicos da CAPES. Além disso, foram consultadas teses e dissertações disponíveis em repositórios institucionais. As buscas foram realizadas utilizando combinações dos seguintes termos: *Centris*, abelhas coletoras de óleo, óleos florais, Malpighiaceae. Priorizaram-se publicações dos últimos 30 anos (1993–2023), com ênfase em estudos publicados após 2000, para garantir a atualidade dos dados. Trabalhos anteriores a esse período também foram incluídos devido à sua relevância histórica.

REVISÃO DE LITERATURA

O papel das abelhas

As abelhas são insetos que fazem parte da Ordem Hymenoptera e da superfamília Apoidea, possuem uma grande biodiversidade, estimando-se a existência de 4 mil gêneros e cerca de 25 a 30 mil espécies no mundo, distribuídos nos mais diversos regiões do globo. Dentre essas espécies a grande maioria, 85%, possui o hábito de nidificação solitário, e as outras 15% possuem algum nível de convívio social. No entanto, as abelhas de hábito solitário como as sociais são elementos importantes para o meio ambiente como para o homem, seja por fornecer seus produtos que são de valor comercial (mel, pólen, geleia real, cera e aptoxina), mas por contribuir com ação da polinização de diversos vegetais de interesse agroflorestal.

Nas angiospermas, as abelhas são os agentes polinizadores mais abundantes, ocorrendo uma relação de mutualismo com benefícios para os dois organismos. Desenvolvem um papel importante na manutenção da biodiversidade vegetal, devido serem consideradas um dos principais agentes polinizadores. Também são importantes nos serviços socioeconômicos, pois são responsáveis pela polinização de culturas agrícolas, sendo esses serviços avaliados em bilhões de dólares (GULLAN; GRANSTON, 2007; SOUZA et al., 2007; MORITZ et al., 2010; GANBRERG et al., 2013).

As plantas e as abelhas passaram por um processo de evolução de forma conjunta durante milhões de anos, o que tornou uma espécie essencial à outra. As abelhas necessitam de recursos vegetais em sua alimentação e manutenção, dentre eles néctar, pólen, óleos e resinas, e na busca por estes recursos, acabam polinizando as plantas, que necessitam dessas visitas para a distribuição de seus grãos de pólen e transferência dos estames para os estigmas. Uma das contribuições da polinização por esses agentes nas culturas de importância econômica, é o aumento da produção e na qualidade do fruto e sementes (MALERBO-SOUZA et al., 2003; TOLEDO et al., 2003; CHIARI et al., 2005; SOUZA et al., 2007).

Muitas das abelhas são generalistas, ou seja, buscam seus alimentos em uma grande diversidade de flores. Como exemplo, destaca-se a *Apis mellifera*, mais conhecida como abelhas do mel, que é uma abelha social, de manejo conhecido, e devido as suas características são amplamente utilizadas para a polinização de culturas agrícolas (FREITAS, 1998).

Há também espécies vegetais que disponibilizam outros recursos florais, além de néctar e pólen, e são mais específicas e seletivas quanto aos seus polinizadores. Como exemplo tem-se muitas plantas da família da Malpighiaceae, que disponibilizam os óleos florais como recompensa a sua polinização, porém são utilizados por um pequeno grupo de agentes polinizadores, e dentre estes se destacam as abelhas da tribo Centridini, que também são conhecidas como abelhas coletoras de óleos. No entanto, ainda são poucas as informações sobre a importância dos Centridini na polinização de plantas agrícolas no Brasil (GANGLIANONE et al., 2010).

As abelhas coletoras de óleos florais

Dentre as abelhas que já são conhecidas e descritas, mais de 400 são coletoras de óleos florais, e embora ainda não se tenha muita clareza, acredita-se que utilizam este óleo para a alimentação de suas crias, além de poder utilizá-los como material de revestimento na construção de seus ninhos. Hoje são conhecidas 5 famílias de abelhas que coletam óleos florais, sendo elas a família Macropidini, Redivivini (Melittidae), Ctenoplectrini, Centridini, Tapinostapidini e Tetrapediini (Apidae). Essas famílias habitam nas mais adversas regiões do globo, tendo-se espécies Holárticas, como também no sudoeste da Ásia e em regiões Neotropicais (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007; GAGLIANONE, et al., 2011).

Constituem cerca de 20% e 21% da melissofauna do Cerrado e de áreas de restinga na Floresta Atlântica respectivamente, o que é considerado como um percentual bastante significativo em relação a abelhas solitárias. Mas ainda não se sabe ao certo o número de espécies de abelhas coletoras de óleos nas Américas devido vários gêneros e subgêneros que ainda necessitam de revisão taxonômica. No entanto, os Centridini e Tapinotaspidini são sem dúvida as tribos mais diversas em quantidade e em número de espécies nessas regiões (GAGLIANONE, 2006; ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007; MOURE et al., 2007; AGUIAR, 2007).

A família Tapinotaspidini em relação aos outros grupos é a mais adversa referente às adaptações para a coleta de óleos. As espécies dessa família são divididas em dois gêneros *Tetrapedia* e *Coelioxoides*, e aparentemente todas elas são coletoras de óleos. No Brasil já foram identificadas 18 espécies do gênero *Tetrapedia* (ROIG-ALSIN, 1997; COCCUCI et al., 2000; SILVEIRA et al., 2002).

Em geral, com o tempo estas abelhas tiveram que adaptar algumas estruturas morfológicas para conseguir coletar este recurso, e essas modificações compreendem principalmente o desenvolvimento de pelos e cerdas plumosas e ou foliáceas, presentes nas pernas anteriores e ou médias ou externos das fêmeas. Essas estruturas basicamente são fileiras de cerdas que podem ser simples ou ramificadas, formando uma espécie de pente, sendo estas modificações mais presentes e visíveis nas fêmeas. Essas adaptações também estão fortemente relacionadas aos tipos de glândulas produtoras do óleo, que podem ser tanto epiteliais como tricomais, o que pode variar assim a forma de abordagem e exploração deste material (NEFF; SIMPSON, 1981; COCCUCI et al., 2000).

Todas as espécies de abelhas que coletam óleos florais são solitárias. As fêmeas em geral podem construir seus ninhos no solo plano ou em barrancos, sendo comum a formação de agregações, podendo também utilizar cavidades preexistentes, madeiras podres ou até mesmo parasitar alguns ninhos, como é o caso de algumas abelhas da tribo Osirini que cleptoparasitam os ninhos de Tapinotaspidini (AGUIAR et al., 2004; ROZEN et al., 2006; MICHENER, 2007).

O Brasil é um país privilegiado quanto à diversidade dos grupos de abelhas coletoras de óleo, bem como das plantas produtoras de óleo (ALVES DOS SANTOS et al, 2007). Silva et al (2017) ao estudar a apifauna em uma área de restinga arbórea-mata atlântica na costa atlântica do Nordeste do Brasil, capturou 4.700 indivíduos, e dentre este 11,33% foram da tribo Centridini, e está mesma tribo também apresentou maior diversidade de espécies (17 spp, 21,2 %), essa alta riqueza local do estudo pode se relacionar com a qualidade do habitat quanto a abundância de oferta de óleos florais.

As abelhas da tribo Centridini

A tribo Centridini apresenta o maior número de espécies descritas entre as abelhas coletoras de óleo. Hoje são mais de 250 espécies e 21 subgêneros entre os gêneros *Centris*

e *Epicharis*, sendo distribuídas no continente americano e nas regiões Neotropicais. São abelhas solitárias, de tamanho médio a grande, robustas e pilosas. Essa tribo é fundamental na fauna das abelhas Neotropical, representando como exemplo, em regiões de restinga do litoral fluminense, 21% das espécies e 29% dos indivíduos. Quase todas as abelhas desta tribo, com raras as exceções, são coletoras de óleos florais, e desempenham um papel importante na polinização das plantas produtoras deste recurso (MICHENER, 2000; GAGLIANONE, 2006; MICHENER, 2007; MOURE et al., 2012).

Os Centridini são considerados umas das três tribos mais importantes e diversificadas de abelhas coletoras de óleo nas Américas. No Brasil os participantes dessa tribo são encontrados com riqueza quanto ao número de espécies e de indivíduos, como por exemplo, na vegetação do Cerrado, assim como também em outras vegetações (RAMALHO; SILVA, 2002; GAGLIANONE, 2006; ALVES DOS SANTOS, 2007).

Estas abelhas nidificam no chão, em solos expostos ou cobertos por vegetação, em superfícies ou barranco. Também a espécies que nidificam em madeira, termiteiros ou locais que já foram utilizados por outros vertebrados. As espécies que nidificam no solo geralmente as células possuem orientação vertical em relação à superfície, podendo estar dispostas em ramos do ninho ou mais raramente arranjadas linearmente como observado em *C. aethyctera*. Utilizam uma diversidade de materiais para construir seus ninhos, como terra, areia e serragem misturados com óleo, formando compartimentos resistentes para proteção contra água, umidade e, principalmente, inimigos (COVILLE et al., 1983; CAMILLO, 2000; SILVA, et al., 2001; AGUIAR; GARÓFALO, 2004; GAGLIANONE, 2005; ALVES DOS SANTOS et al, 2007; MENDES; RÊGO, 2007).

Embora essas abelhas sejam conhecidas pelas interações com flores produtoras de óleos, principalmente na família Malpighiaceae, ainda pouco se sabe a relação delas com as plantas agrícolas no Brasil. Porém Gaglianone et al (2010) ao estudar as abelhas nativas em áreas agrícolas da cultura de maracujazeiro-doce nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, encontrou 19 espécies de abelhas consideradas polinizadoras desta cultura, e 13 das espécies encontradas pertencem a tribo Centridini, com maior riqueza nas áreas próximas ao cerrado.

Como demonstrado, os Centridini desempenham um papel fundamental na manutenção na população das plantas que dependem de sua polinização. Porém ainda é necessário desenvolver práticas de manejo destas abelhas para a polinização de plantas economicamente importantes, no entanto para isso é fundamental o conhecimento sobre a sua ecologia e como elas se comportam em seu ambiente natural (FREITAS et al, 2006).

Gênero *Centris*

As abelhas deste gênero além de coletarem óleos em plantas da família Malpighiaceae, também exploram outras famílias que produzem este recurso, diferentemente como é observado em abelhas do gênero *Epicharis*, que possuem uma interação específica com esta família. Essa diferença é explicada principalmente devido à grande variação nas estruturas para coleta deste recurso dentro deste gênero, podendo elas coletar em plantas que apresentam tanto elaióforos epiteliais, como tricomáticos, o que aumenta assim o número de plantas que podem ser exploradas (NEFF; SIMPSON, 1981; RENNEN; SCHAEFER, 2010).

Porém para a obtenção destes lipídeos florais, estas abelhas raspam os alaióforos epiteliais e tricomáticos, que são as estruturas especializadas para a produção deste recurso, em grande variedade de espécies vegetais. No entanto para manusear e transportar os óleos florais elas tiveram que adaptar algumas estruturas morfológicas especializadas nas pernas. Estas estruturas são formadas por modificações na forma e comprimento de alguns segmentos das pernas e particularmente pela especialização na

pilosidade, sendo mais acentuadas nas fêmeas (ROIG ALSINA, 1997; MACHADO, 2004; ALVES DOS SANTOS et al, 2007).

Em trabalho realizado por Machado (2004) verificou-se seis famílias de plantas visitadas por espécies de *Centris* para a coleta de óleo, sendo ela: Iridaceae, Orchidaceae, Malpighiaceae, Krameriaceae, Scrophulariaceae e Solanaceae. E dentre essas famílias, as Malpighiaceae são as que mais estão relacionadas com as *Centris*. Essa forte interação pode ser relacionada principalmente devido adaptações morfológicas dessas abelhas e as relações evolutivas entre esses dois grupos. Dentre as Malpighiaceae, as plantas do gênero *Byrsonima* são as que possuem uma maior frequência de visitas de *Centris*. (TIXEIRA; MACHADO, 2000; GAGLIANONE, 2001; GAGLIANONE, 2003; SIGRIST; SAZIMA, 2004).

Essa forte interação também pode ser observada em um estudo realizado por Menezes (2011) em uma área de Reserva Biológica no estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo era analisar a guilda de abelhas coletoras de óleos atraídas às flores de *Byrsonima sericea*, e dentre as espécies encontradas 82% eram da tribo Centridini, tendo a *Centris varia* uma maior frequência de visita nas flores, além de observada em 97% das amostras.

Acredita-se que utilizam os óleos florais juntamente com o pólen como alimento larval, como material para construção de seus ninhos, podendo também se alimentar para suprimir sua necessidade energética, visitando uma variedade de flores. Os óleos presentes nas escopas das fêmeas também facilitam a adesão de matérias que são utilizados para construção dos ninhos, como grãos de areia e pedaços de madeira (SCHLINDWEIN, 2000; TEIXEIRA; ALVES-DOS-SANTOS et al. 2007).

A relação entre estas abelhas e plantas do gênero *Byrsonima* também foi relatada em outros ecossistemas brasileiros, como na caatinga (Bezerra et al., 2009), cerrado (Barros, 1992; Gaglianone, 2003), duna costeira (Costa et al., 2006) floresta atlântica (Teixeira & Machado, 2000; Gaglianone, 2006; Rosa & Ramalho, 2007), restinga (Ramalho & Silva, 2002; Gaglianone, 2006; Ribeiro et al., 2008; Dunley et al., 2009). Grande intensidade de floração com períodos prolongados, disposição das flores em inflorescências densas, são alguns das características dessas plantas que favorecem essa forte interação.

Plantas produtoras de óleos florais

Atualmente cerca de 1% das plantas que contém flores produzem óleos florais e oferecem aos seus polinizadores, podendo ele ser da corola ou extrafloral. Essa síndrome está presente em quatro grandes domínios biogeográficos (Holártico, Poleotropical, Capensico e Neotropical). Estas plantas estão distribuídas em 11 famílias botânicas: Calceolariaceae, Cucurbitaceae, Iridaceae, Krameriaceae, Malpighiaceae, Myrsinaceae, Orchidaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae e Stilbaceae. E embora, sejam fontes de lipídeos, muitas destas também fornecem pólen e néctar para as abelhas (VOGEL, 2009; RENNEN; SCHAEFER, 2010).

Os óleos florais são produzidos e armazenados em glândulas usualmente chamadas de elaióforos. Estas glândulas evoluíram como uma estratégia bem-sucedida, uma vez que surgiram em um grupo e não foram perdidos. Dentre as 11 famílias citadas acima, as espécies de Malpighiaceae são as principais que recompensam seus polinizadores com os óleos, em número de gêneros e espécies. Embora sejam amplamente distribuídas, cerca de 80% concentram-se em maior diversidade nas Américas, principalmente no norte da América do Sul. No Brasil é possível a ocorrência de 32 gêneros e cerca de 300 espécies (BUCHMANN 1987; VOGEL, 1990; BARROS, 1992; DAVIS et al, 2002).

Estudos ecológicos realizados em diversos ecossistemas brasileiros (caatinga, cerrado, mata atlântica e restinga, principalmente), mostraram que espécies de

Malpighiaceae estão associadas a um maior número de espécies de abelhas coletoras de óleo, sendo as principais fontes deste recurso para esta guilda nestes ambientes (TEIXEIRA; MACHADO, 2000; GIMENES *et al.*, 2002; AGUIAR, 2003; GAGLIANONE, 2003).

Na grande maioria as flores das Malpighiaceae são caracterizadas por apresentarem elaióforos do tipo epitelial, localizados aos pares na face abaxial, em geral, das cinco sépalas, têm cinco pétalas livres, ungueais zigomorfas e reflexivas, e o conjunto de estames e estiletos ao centro preservam a mesma orientação geral. Os recursos disponibilizados por estas estruturas, principalmente o óleo, atraem em maior parte as abelhas da tribo Centridini, sendo encontradas com grandes frequências visitando estas flores, e em geral, são consideradas os polinizadores efetivos e mais eficientes destas plantas (VOGEL, 1990; SIMPSON *et al.*, 1977, SILVEIRA *et al.*, 2002; COSTA *et al.*, 2006; RÉGO; ALBUQUERQUE, 2006).

Aceroleira (*Malpighia emarginata*) é uma das plantas desta família mais conhecida no Brasil. O seu fruto é de grande importância, é conhecido por apresentar uma polpa carnuda, e ser uma fonte rica em Vitaminas C. O muricizeiro é outra espécie de Malpighiaceae amplamente conhecida e utilizada na região Nordeste, seu fruto é utilizado principalmente na culinária e sua madeira na construção civil. O óleo floral destas duas frutíferas é um recurso importante e bastante utilizado pelas abelhas do gênero *Centris* (PEREIRA; FREITAS, 2002; GUEDES *et al.*, 2011; OLIVEIRA *et al.*, 2015).

Óleos florais

Existe uma variedade de recursos florais, e a grande maioria são utilizados com finalidade de atrair os agentes polinizadores. Entre estes recursos o óleo floral é um dos que mais oferecem energia por unidade de peso, apresentam variadas funções, porém são utilizados por um grupo especializado de insetos. Estes lipídeos podem ser produzidos por elaióforos epiteliais e tricomas. Quando produzido no tipo epitelial, são secretados por cinco células glandulares do tecido e acumula-se em quantidades entre as células do epitélio, protegidos por uma fina cutícula. Já os do tipo tricoma, são produzidos em densos pêlos glandulares chamados de tricomas (ROSA, 2013).

Esses óleos são formados por diferentes componentes, e suas quantidade e proporções podem variar em função da planta, entre eles ácidos graxos livres, monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos, podendo também em alguns casos possuir pequenas quantidades de aminoácidos e/ou carboidratos. Estudos desses óleos foram feitos primeiramente por Vinson (1997), que ao estudar material da espécie *Byrsonima crassifolia*, popularmente conhecido como murici, viu que a maior parte dos glicerídeos encontrados, 53-56%, eram ésteres de ácidos gordos insaturados de 18 e 22 átomos de carbono, e o restante era constituído por ácidos graxos saturados de 14 e 18 átomos de carbono. Em maioria apresentam-se incolores ou amarelos, sem cheiro forte e com viscosidade semelhante à de óleo de oliva (BUCHMANN, 1987).

Ao estudar uma espécie do mesmo gênero *Byrsonima* e provisões de célula de ninho de abelhas *Tetrapedia diversipes*, Reis *et al.* (2007) conseguiu isolar três ácidos, sendo que no óleo floral da *B. intermédia* foi encontrado um novo ácido, (3R, 7R) -3,7-diacetoxidocosanóico, ao qual nomearam ácido byrsonico. Tanto esse ácido como os outros derivados encontrados nas células de provisões possuem cadeias longas, com 20 ou 22 átomos de carbono, sem ligações duplas e grupamentos hidroxí nos carbonos 3 e 7.

As plantas de Malpighiaceae são diversas e produzem recursos florais específicos que fornecem um parâmetro de qualidade de habitat para abelhas coletoras de óleo (BARÔNIO, G.J. *et al.*, 2017). Porém, os trabalhos que estudam a química dos óleos florais não se limitam somente em plantas da família Malpighiaceae, também já foram feitos em

outras famílias, como o trabalho de Reis et al (2006), onde a química do óleo floral de duas espécies de Orchidaceae (*Phymatidium delicatulum* e *P. tillandsioides*) foram analisados. Nesse trabalho, os óleos florais de *P. tillandsioides* demonstraram ser compostos principalmente de acilgliceróis, e o óleo floral de *P. delicatulum* foi composto, predominantemente, de hidrocarbonetos lineares relativamente simples.

Reis et al (2000), ao estudar os componentes químicos do óleo da *Oncidium pubes*, *O. hookeri*, *O. cornigerum*, *O. truncatum*, *O. amictum*, *O. longicornu*, *O. walteri*, *Baptistonia echinata*, *Ornithofhora radicans*, encontrou o diacilglicerídeos substituídos assimetricamente como majoritário. Diacilglicerídeos substituídos assimetricamente são conhecidos por ativar a proteína kinase C (PKC), responsável pelo sinal celular que promove a hidrólise do lipídio e fosforilação de várias proteínas que controlam o crescimento e a diferenciação celular. Com isso, acredita-se que o papel destes lipídios para as abelhas pode ser muito mais importante que somente para revestimento do ninho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As abelhas coletoras de óleos, em especial as do gênero *Centris*, são importantes polinizadores no grupo de plantas produtoras de óleos e em outras espécies de plantas, estejam elas em sistemas de cultivos ou em seu ambiente natural. As plantas que produzem óleo floral são importantes para manter estável a população de abelhas que necessitam desse recurso para sua manutenção e sobrevivência.

Embora já se tenha alguns trabalhos que estudaram a química desses óleos, ainda a necessidade de mais estudos no intuito de analisar a composição química dos óleos florais e esclarecer a sua importância para as abelhas. Pois, esse conhecimento da composição química dos óleos produzidos nas glândulas florais versus visitantes (abelha) pode fornecer dados importantes na compreensão de diversos mecanismos de polinização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, C.M.L. The use of floral resources by bees (Hymenoptera, Apoidea) in an area of Caatinga (Itatim, Bahia, Brazil). **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 20, n. 3, p. 457-467, 2003.

AGUIAR, C.M.L.; GARÓFALO, C.A. nesting biology of *Centris* (*Hemisiella*) *tarsata* smith (Hymenoptera, Apidae, Centridini). **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 21, n. 3, p. 477-486, 2004.

ALVES-DOS-SANTOS, I.; GAGLIANONE, M. C.; MACHADO, I. C. História natural das abelhas coletoras de óleo. **Oecol. Bras.** 11 (4): 544-557. 2007.

BARROS, M.A.G. Fenologia da floração, estratégias reprodutivas e polinização de espécies simpátricas do gênero *Byrsonima* Rich (Malpighiaceae). **Revista Brasileira de Biologia**, v. 52, n. 2, p. 343-353, 1992.

BEZERRA, E. S.; LOPES, A. V.; MACHADO, I. C. Biologia reprodutiva de *Byrsonima gardnerana* A. Juss.(Malpighiaceae) e interações com abelhas *Centris* (Centridini) no Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 32, n. 1, p. 95-108, 2009.

BARÔNIO, G.J. et al. Characterization of Malpighiaceae flower-visitor interactions in a Brazilian savannah: how do floral resources and visitor abundance change over time. **Flora**, v. 234, p. 126-134, 2017

- BUCHMANN, S.L. The ecology of oil flowers and their bees. *Annu Rev Ecol Syst.* 1987
- CAMILLO, E. Biologia de *Tetrapedia curvitaris* em ninhos–armadilha (Hymenoptera: Apidae: Tetrapediini). **An. IV Encontro sobre Abelhas, Ribeirao Preto, Brazil**, p. 103-110, 2000.
- CHIARI, W.C. et al. Pollination of soybean (*Glycine max* L. Merrill) by honeybees (*Apis mellifera* L.). **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 48, n. 1, p. 31-36, 2005.
- COCUCCI, A. A.; SÉRSIC, A.; ROIG-ALSINA, A. Oil-collecting structures in Tapinotaspidini: their diversity, function and probable origin. *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, v. 90, p. 51-74, 2000.
- COSTA, C.B.N.; COSTA, J.A.S.; RAMALHO, M. Biologia reprodutiva de espécies simpátricas de Malpighiaceae em dunas costeiras da Bahia, Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 29, n. 1, p. 103-114, 2006.
- COVILLE, R.E.; FRANKIE, G.W.; VINSON, S. Bradleigh. Nests of *Centris segregata* (Hymenoptera: Anthophoridae) with a review of the nesting habits of the genus. **Journal of the Kansas Entomological Society**, p. 109-122, 1983.
- DAVIS, C.C. et al. Laurasian migration explains Gondwanan disjunctions: evidence from Malpighiaceae. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 99, n. 10, p. 6833-6837, 2002.
- DUNLEY, B.S.; FREITAS, L.; GALETTO, L. Reproduction of *Byrsonima sericea* (Malpighiaceae) in Restinga fragmented habitats in Southeastern Brazil. **Biotropica**, v. 41, n. 6, p. 692-699, 2009.
- FREITAS, B. M. A importância relativa de *Apis mellifera* e outras espécies de abelhas na polinização de culturas agrícolas. **Encontro sobre abelhas**, v. 3, p. 10-20, 1998.
- FREITAS, B. M. et al. Pollination requirements of West Indian cherry (*Malpighia emarginata*) and its putative pollinators, *Centris* bees, in NE Brazil. **The Journal of Agricultural Science**, v. 133, n. 3, p. 303-311, 1999.
- FREITAS, B.M. Number and distribution of cashew (*Anacardium occidentale*) pollen grains on the bodies of its pollinators, *Apis mellifera* and *Centris tarsata*. **Journal of Apicultural Research**, v. 36, n. 1, p. 15-22, 1997.
- FREITAS, B.M.; MARTINS, C.F.; SCHLINDWEIN, C.; WITTMANN, D.; ALVES-DOS-SANTOS, I.; CANE, J.; RIBEIRO, M.F.; GAGLIANONE, M.C. 2006. Bee management for pollination purposes –Bumble bees and solitary bees. *In Imperatriz-Fonseca et al. (org.)*, p.53-62. Bees as pollinators in Brazil: assessing the status and suggesting best practices. **Holos Editora**.
- GAGLIANONE, M. C. Centridini em remanescentes de Mata Atlântica: diversidade e interações com flores. **VII Encontro sobre Abelhas**, p. 6-11, 2006.

GAGLIANONE, M.C. Abelhas da tribo Centridini na Estação Ecológica de Jataí (Luiz Antônio, SP): composição de espécies e interações com flores de Malpighiaceae. **Apoidea Neotropica: Homenagem aos**, v. 90, p. 279-284, 2003.

GAGLIANONE, M.C. et al. Checklist das abelhas coletoras de óleos do Estado de São Paulo, Brasil. *Biota Neotropica*, v. 11, p. 657, 2011.

GAGLIANONE, M.C. et al. Importância de Centridini (Apidae) na polinização de plantas de interesse agrícola: o maracujá-doce (*Passiflora alata* Curtis) como estudo de caso na região sudeste do Brasil. **Oecologia Australis**, v. 14, n. 1, p. 152-164, 2010.

GAGLIANONE, M.C. Nesting biology, seasonality, and flower hosts of *Epicharis nigrita* (Friese, 1900) (Hymenoptera: Apidae: Centridini), with a comparative analysis for the genus. **Studies on Neotropical Fauna and Environment**, v. 40, n. 3, p. 191-200, 2005.

GAGLIANONE, M.C. **Bionomia de Epicharis, associações com Malpighiaceae e uma análise filogenética e biogeográfica das espécies dos subgêneros Epicharis e Epicharana (Hymenoptera, Apidae, Centridini)**. 2001. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

GIMENES, M.; OLIVEIRA, P.; ALMEIDA, GF de. Estudo das interações entre as abelhas e as flores em um ecossistema de restinga na Bahia. **Anais do V Encontro sobre Abelhas**, p. 117-121, 2002.

GRANBERG, F. et al. Metagenomic detection of viral pathogens in spanish honeybees: co-infection by aphid lethal paralysis, Israel acute paralysis and lake sinai viruses. **PLoS One**, v. 8, n. 2, p. e57459, 2013.

GUEDES, R. S. et al. Déficit de polinização da aceroleira no período seco no semiárido paraibano. **Rev Bras Frutic**, v. 33, p. 465-471, 2011.

GULLAN, P. J. et al. **Os insetos: um resumo de entomologia**. Roca, 2007.

MACHADO, I.C. Oil-collecting bees and related plants: a review of the studies in the last twenty years and case histories of plants occurring in NE Brazil. **Solitary bees, conservation, rearing and management for pollination**. Fortaleza, BR: Editora Universitária, p. 255-280, 2004.

MALERBO-SOUZA, D.T.; NOGUEIRA-COUTO, R.H.; COUTO, L.A. Polinização em cultura de laranja (*Citrus sinensis* L. Osbeck, var. Pera-rio). **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 40, n. 4, p. 237-242, 2003.

MENDES, F.N.; RÊGO, M.M.C. Nidificação de *Centris (Hemisiella) tarsata* Smith (Hymenoptera, Apidae, Centridini) em ninhos-armadilha no Nordeste do Maranhão, Brasil. **Revista Brasileira de Entomologia**, v. 51, n. 3, p. 382-388, 2007.

MENEZES, G.B.; Abelhas coletoras de óleos florais na Reserva Biológica União – RJ: composição e diversidade de espécies, nidificação em ninhos – armadilhas e utilização de fontes polínicas; Dissertação; Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Centro de Biociências e Biotecnologia; 2011.

- MICHENER, C. D. *The bees of the world* Johns Hopkins University Press. Baltimore, Md, USA, 2007.
- MICHENER, C.D. *The bees of the world*. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore & London. 913pp. 2000.
- MORITZ, R.F.A et al. Research strategies to improve honeybee health in Europe. **Apidologie**, v. 41, n. 3, p. 227-242, 2010.
- MOURE, J.S.; URBAN, Danúncia; MELO, G. A. R. Catalogue of bees (Hymenoptera, Apoidea) in the neotropical region. Curitiba: Sociedade Brasileira de Entomologia, 2007.
- NEFF, J.L.; SIMPSON, B.B. Oil-collecting structures in the Anthophoridae (Hymenoptera): morphology, function, and use in systematics. *Journal of the Kansas Entomological Society*, p. 95-123, 1981.
- PEREIRA, J.O.P.; FREITAS, B.M. Estudo da biologia floral e requerimentos de polinização do muricizeiro (*Byrsonima crassifolia* L.). **Revista Ciência Agronômica**, v. 33, n. 2, p. 5-12, 2002.
- RAMALHO, M.; SILVA, M. Flora oleífera e sua guilda de abelhas em uma comunidade de restinga tropical. **Sitientibus Série Ciências Biológicas**, v. 2, n. 1/2, p. 34-43, 2002.
- RÊGO, M. M. C.; ALBUQUERQUE, P. M. C. Polinização do murici. **Ministério do Meio Ambiente, EDUFMA, São Luís**, 2006.
- REIS, M.G. et al. Byrsonic acid—the clue to floral mimicry involving oil-producing flowers and oil-collecting bees. **Journal of Chemical Ecology**, v. 33, n. 7, p. 1421-1429, 2007.
- REIS, M.G. et al. The chemical composition of *Phymatidium delicatulum* and *P-tillandsioides* (Orchidaceae) floral oils. **Natural Product Communications**, 2006.
- REIS, M.G. et al. The chemistry of flower rewards--*Oncidium* (Orchidaceae). **Journal of the Brazilian Chemical Society**, v. 11, n. 6, p. 600-608, 2000.
- RENNER, S. S.; SCHAEFER, H. The evolution and loss of oil-offering flowers: new insights from dated phylogenies for angiosperms and bees. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*, v. 365, n. 1539, p. 423-435, 2010.
- RIBEIRO, E. K. M. D.; RÊGO, M.M.C.; MACHADO, I.C.S. Cargas polínicas de abelhas polinizadoras de *Byrsonima chrysophylla* Kunth.(Malpighiaceae): fidelidade e fontes alternativas de recursos florais. **Acta Botanica Brasilica**, v. 22, n. 1, p. 165-71, 2008.
- ROIG-ALSINA, A. A generic study of the bees of the tribe Tapinotaspidini, with notes on the evolution of their oil-collecting structures (Hymenoptera, Apidae). *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, v. 87, p. 3-21, 1997.

ROSA, J.F. **Dinâmica espacial na diversidade de abelhas Centridini: oferta de óleos florais como medida da qualidade do habitat.** 2013. 88 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, 2013.

ROSA, Jaqueline Figuerêdo et al. Sucesso reprodutivo de *Byrsonima sericea* DC.(Malpighiaceae) e diversidade de abelhas Centridini (Apidae). **Revista Brasileira de Biociências**, v. 5, n. S1, p. pg. 168-170, 2007.

ROUBIK, David W. **Ecology and natural history of tropical bees.** Cambridge University Press, 1992.

ROZEN JR, JEROME G. et al. Nesting biologies and immature stages of the tapinotaspidine bee genera *Monoeca* and *Lanthanomelissa* and of their osirine cleptoparasites *Protosiris* and *Parepeolus* (Hymenoptera: Apidae: Apinae). *American Museum Novitates*, p. 1-60, 2006.

SIGRIST, M.R.; SAZIMA, M. Pollination and reproductive biology of twelve species of neotropical Malpighiaceae: stigma morphology and its implications for the breeding system. **Annals of botany**, v. 94, n. 1, p. 33-41, 2004.

SILVA, F.O.; VIANA, B.F.; NEVES, E.L. Biology and architecture of *Centris* (*Hemisiella*) *tarsata* Smith (Hymenoptera: Apidae: Centridini) nests. **Neotropical Entomology**, v. 30, n. 4, p. 541-545, 2001.

SILVA, M. et al. Apifauna (Hymenoptera, Apoidea) em uma área de restinga arbórea-mata atlântica na costa atlântica do Nordeste do Brasil. **Magistra**, v. 27, n. 1, p. 110-121, 2017.

SILVEIRA, A.; MELO, G.A.R; ALMEIDA, E.A.B. Abelhas brasileiras: sistemática e identificação. Belo Horizonte (MG, Brazil): Fernando A. Silveira, 2002.

SOUZA, D.L.; EVANGELISTA-RODRIGUES, A.; CALDAS PINTO, M.S. As abelhas como agentes polinizadores. **REDVET. Revista electrónica de Veterinária**, v. 8, n. 3, 2007.

TEIXEIRA, L.G.; MACHADO, I.C. Sistema de polinização e reprodução de *Byrsonima sericea* DC (Malpighiaceae). **Acta Botanica Brasilica**, v. 14, n. 3, p. 347-357, 2000.

TOLEDO, V.A.A. et al. Plants and pollinating bees in Maringá, State of Paraná, Brazil. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 46, n. 4, p. 705-710, 2003.

VILHENA, A.M.G.F.; AUGUSTO, S.C. Polinizadores da aceroleira *Malpighia emarginata* DC (Malpighiaceae) em área de cerrado no Triângulo Mineiro. **Bioscience Journal**, v. 23, 2007.

VINSON, S. B. et al. Floral lipid chemistry of *Byrsonima crassifolia* (Malpigheaceae) and a use of floral lipids by *Centris* bees (Hymenoptera: Apidae). **Biotropica**, v. 29, n. 1, p. 76-83, 1997.

VINSON, S. B.; FRANKIE, G.W.; WILLIAMS, H.J. Chemical ecology of bees of the genus *Centris* (Hymenoptera: Apidae). **Florida Entomologist**, p. 109-129, 1996.

VOGEL, S. et al. History of the Malpighiaceae in the light of pollination ecology. **Memoirs of the New York Botanical Garden**, v. 55, p. 130-142, 1990.

VOGEL, S. The non-African oil-flowers and their bees: a brief survey. **South African Journal of Botany**, v. 75, n. 2, p. 389-390, 2009.